

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10848906>

YADRO TEXNOLOGIYALARI FANINI O‘QITISH METODIKASIDA O‘RGANILADIGAN MUAMMOLAR

Ergashev Asqar Jong‘oboyevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

“Fizika, biofizika va tibbiy fizika” kafedraasi assistenti

Nabiyev Abdullo Abduvoxidovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

“Fizika, biofizika va tibbiy fizika” kafedraasi assistenti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola yadrotexnologiyasi fanini o‘qitish metodikasi kursining vazifasi talabalarga ilmiy-texnik progress bilan bog‘liq bo‘lgan, oliy ta‘lim va magistratura talabalariga yadrotexnologiyasi fanini o‘qitish reformasining mazmunini tushuntirish, oliy ta‘lim va magistratura ta‘limga o‘tish munosabati bilan yadrotexnologiyasi kursining asosiy mazmuni va strukturasi tahlil qilib berishdan iborat.

***Kalit so‘zlar:** Fakultativ mashg‘ulotlar, didaktik tizim, o‘qitishning takomillashtirish.*

Kirish. Yadrotexnologiyasi fanini o‘qitish metodikasi pedagogika fani sifatida, uning predmeti va tekshirish metodlari. Yadro texnologiyasi fanini o‘qitish metodikasining oliy o‘quv yurtlarida o‘quv predmeti sifatidagi vazifalari. Oliy ta‘lim va magistratura o‘quv predmeti sifatida hamda uning o‘qitilishidagi vazifalar. Yadrotexnologiyasi kursini oliy tibbiyot universitetlarida tahlil (radial, konsentrik va bosqichli). Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilinishi munosabati bilan

Yadrotexnologiya kursining kontsepsiyasi, undagi asosiy g'oyalar. O'qitishning birinchi va ikkinchi bosqichida Yadrotexnologiya fanining mazmuni va tuzilishi. Yadrotexnologiya fanini o'qitishning asosiy vazifalari: Yadrotexnologiya fanining asosiy yadro medisinasi va atom elektr stansiyasi bo'yicha, malaka va ko'nikmalar, mustahkam bilimlarga ega bo'lish, politexnik bilimga ega bo'lish, o'quvchilarda Yadrotexnologiya faniga bo'lgan sevgi va hurmatni hosil qilish, fikrlash va bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, dunyoqarashni shakllantirish, kabilardan iborat. Tibbiyot oliygoxlarida Yadrotexnologiya fanining strukturasi va mazmuni. Oliy ta'limda Yadrotexnologiya fanini o'qitish metodikasining o'ziga xos tomonlari. Yadrotexnologiyasi faninig o'qitish metodikasi kursini o'rganish jarayonida talabalar yangi avlod Yadrotexnologiya darsliklari, o'quv qo'llanmalari va asosiy metodik adabiyotlar bilan tanishishlari kerak bo'ladi. Yadrotexnologiya fanining asosiy bo'limlarining mazmunini ochishda dunyoqarashni rivojlantirish, politexnik ta'lim muammosiga jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi.

Asosiy qism: Yadrotexnologiya fanini o'qitish metodikasi kursi bo'yicha o'quv materiallar hajmining kattaligi ularning hammasini ma'ruzada bayon etish imkoniyatini bermaydi. Materialning ma'lum qismi seminar va laboratoriya mashg'ulotlariga, shuningdek pedagogik malakaviy amaliyot davrida o'rganiladi. Yadrotexnologiya faning o'qitish metodikasi kursining dasturida ba'zi umumiy aparatlar maxsus bo'limlarda xususiy metodika savollar keyin berilgan. Bu hol talabalar xususiy metodikaning tegishli savollarni o'tgandan keyin, mazkur savollar mohiyatini muvaffaqiyatli tushunib yetishlari mumkinligi nazarda tutadi. Yadrotexnologiya fan va Yadrotexnologiya o'quv kursi sifatida. Yadrotexnologiya fanini o'qitish jarayoni didaktik tizim sifatida. Oliy o'quv yurtlari bakalaviriyat va magistratura ta'limda o'qitishning takomillashtirishda FO'M ning vazifalari va dolzarb muammolari: ilmiy dunyoqarashni shakllantirish ma'naviy tarbiyaviy tadbirlar. Talabalarning kasb tanlashida Yadrotexnologiyaning roli. Yadrotexnologiya fanini o'qitishda o'quvchilar aqliy faoliyatlari va tushunchalarining rivojlanish darajasini bosqichli ravishda tashkil qilish nazariyasidagi asosiy tamoyillar. Oliy ta'lim o'quv

yurtlarida Yadrotexnologiya kursining tuzilishi: Oliy ta'limda, kasbiy yo'nalishdagi Yadrotexnologiya kursining tuzilishi: Oliy ta'limda, kasbiy yo'nalishdagi institudlar va unversitetlar, alohida tanlangan mavzular chuqur o'qitiladigan institudlar va unversitetlar. Oliy o'quv yurtlarida institudlar va unversitetlar kursining bosqichi tuzilishi va o'quv dasturlarini tuzish asoslari.

Xulosa: Oliy o'quv yurtlarida FO'M ning xususiytlari: Tibbiyot universitetlarida, inistitutlarda maxsus mutaxassislashtirilgan o'qitishni tashkil qilishni xususiyatlari. Yadrotexnologiya fanini o'qitish tizimlari. O'quvni tashkil qilish turlari: ma'ruza, seminar, konferentsiya, ekskursiya. Ularning qisqacha tasnifi. Yadrotexnologiya fanini dars turlari va tuzilishi, darsga qo'yiladigan asosiy talablar. Fakultativ mashg'ulotlar, ularning vazifasi va o'tkazish metodlari. Yadrotexnologiya fanini bo'yicha guruhdan tashqari ishlarni tashkil qilish. Yadrotexnologiya fanini o'qitish maqsadlari bilan o'quv jaryoni rejalashtirish orasidagi bog'lanish. Yadrotexnologiya fanini o'qitishda talabalarni mustaqil ishlashga o'rgatish.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirzaxmedov B.M., G'ofurov N.B. *Fizika o'qitish metodikasi kursidan o'quv eksperimenti.*–T., O'qituvchi, 1989.
2. Azizxo'jayeva N.N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.*–T., 2006.
3. A'zamov A., Yusupov A. *O'quvchilarga bilim berishda innovatsion usullardan foydalanish.*–T., 2006.
4. Yusupov A., Saidov T. *Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash.*–T., 2006.
5. Qurbonov M., Begmatova D. *Fizika praktikum ishlarini miqdoriy baholashning didaktik asoslari.*–T., Universitet, 2008.
6. Qurbonov M. *Fizikadan namoyish eksperimentlarining uslubiy funksiyalarini kengaytirishning nazariy asoslari.*–T., Fan, 2008